

аналізується перехід від традиційних, лінійних та ієрархічних моделей взаємодії до динамічних та колаборативних траєкторій. Теоретична основа ґрунтується на синтезі морфогенетичного підходу Арчер та екологічної моделі агентності, розробленої Бієстою та Прістлі. Особлива увага приділяється тиску неоліберального нового державного управління та швидкою інтеграцією генеративного штучного інтелекту. Автори стверджують, що активність викладачів слугує механізмом рефлексивного опору проти перформативного тиску та каталізатором академічного підприємництва. У цифрову епоху агентність перетворюється на чутливу культурну діяльність, де освітяни виходять за межі інституційних обмежень, щоб побудувати персоналізовані навчальні екосистеми. Результати дослідження свідчать, що перехід до моделей спільного управління є необхідним для збереження сталості та інноваційності університетів. Автори роблять висновок, що створення середовища, яке підтримує агентність, є необхідним для сприяння інституційному морфогенезу та професійній автономії, що забезпечує ставлення до освітян як до проактивних агентів, а не як до ресурсів.

Ключові слова: академічне підприємництво, взаємодія університету та освітян, викладацька агентність, генеративний штучний інтелект, екологічна модель, морфогенетичний підхід.

Ilchenko Valeriia, Karpenko Olena, Startseva Natalia. The Impact of Teacher Agency on Changing the University-Educator Interaction Trajectories: The Analysis of Transformations.

The authors explore the phenomenon of teacher agency as a driver of transformation within the university-educator interaction under global higher education shifts. The study analyzes the transition from traditional, linear, and hierarchical interaction models towards dynamic and collaborative trajectories. The theoretical framework is built upon a synthesis of Archer's morphogenetic approach and Biesta and Priestley's ecological model of agency. Special attention is given to the pressure of neoliberal new public management and the rapid integration of generative artificial intelligence. The authors argue that teacher agency serves as a mechanism for reflexive resistance against performative pressures and as a catalyst for academic entrepreneurship. In the digital era, agency evolves into a responsive cultural activity, where educators move beyond institutional constraints to construct personalized learning ecosystems. The findings suggest that a shift to shared governance models is essential for universities to remain resilient and innovative. The authors conclude that establishing an agency-supportive environment is essential for fostering institutional morphogenesis and professional autonomy, ensuring that educators are treated as proactive agents rather than resources.

Key words: academic entrepreneurship, ecological model, generative artificial intelligence, morphogenetic approach, teacher agency, university-educator interaction.

Ю. І. Калюжна

**КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ОСВІТНІЙ ІМПЕРАТИВ:
РЕКОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МІСІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ
У ДОБУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ**

У сучасну епоху «постправди», позначену алгоритмічним керуванням контентом, експансією штучного інтелекту та системною дезінформацією, університети постають перед необхідністю фундаментальної ревізії своєї стратегічної місії. Традиційна модель трансляції прескриптивного знання девальвує, виявляючи неспроможність бути дієвим бар'єром проти тотальної ерозії об'єктивної істини та агресивних стратегій інформаційного маніпулювання, що набувають формату масштабної інфодемії. У цьому контексті критичне мислення постає як фундаментальний освітній імператив – інструмент інтелектуальної суб'єктності особистості та базис когнітивної безпеки й резильєнтності суспільства перед пастками дезінформації ХХІ ст. Сьогодні, в умовах безпрецедентних інформаційних викликів, критичне мислення

трансформується з другорядних soft skills у стрижневу професійну компетенцію (hard skills), оскільки ООН та ЮНЕСКО визначили його пріоритетом у контексті досягнення Цілей сталого розвитку [1], визнавши, таким чином, фундаментальною складовою якісної університетської освіти [2]. З огляду на це, реконцептуалізація місії університету вимагає радикального розвороту: від дидактичного принципу навчання «що думати» до методологічного – навчання «як думати», що є фундаментальною передумовою забезпечення стійкості демократії.

Аналіз ролі критичного мислення у вищій освіті спирається на розгалужену систему наукових дискурсів, де це поняття постає як багатогранний конструкт, що охоплює когнітивні, диспозиційні та метакогнітивні функції. Попри загальне визнання критичного мислення однією з найважливіших навичок XXI століття, у науковій спільноті триває активна дискусія щодо його практичної імплементації. Методологічно сучасні підходи класифікуються за моделями Р. Енніса: від загального методу до інфузії та занурення [3]. Дослідники, зокрема А. М. Аль-Гадуні [4], а також К. Шахаб та М. Барак [2], зазначають, що проблематика залишається дискусійною через відсутність консенсусу щодо універсальності чи дисциплінарної залежності цих навичок. Ця невизначеність породжує суттєвий розрив між «риторикою» освітніх політик та реальністю їх втілення, що підтверджується працею колективу дослідників під керівництвом Г. Гойков [5], де вказано на невідповідність між високою самооцінкою навичок студентами та їхньою реальною здатністю розв'язувати складні когнітивні завдання. Фундаментальним орієнтиром у цьому дискурсі залишається класичне визначення, сформульоване П. Фасіоне у межах Дельфійського проекту: «Цілеспрямоване, саморегульоване судження, результатами якого є інтерпретація, аналіз, оцінка та висновок... Критичне мислення є важливим інструментом дослідження ... визвольною силою в освіті та потужним ресурсом в особистому та суспільному житті» [6, р. 651]. Сьогодні дефініція П. Фасіоне, яка визначає критичне мислення як «визвольну силу в освіті», набуває нового значення, адже цей потенціал спрямований на емансипацію свідомості сучасного студента від маніпулятивного впливу інфомедії.

Життєздатність демократичного устрою безпосередньо залежить від здатності громадян до критичної рефлексії, що робить розвиток «наукового складу розуму» (за Дж. Дьюї) [7] центральною метою сучасної університетської освіти. В епоху постправди та алгоритмічних ехо-камер соціальних мереж університет має підготувати студента (незалежно від його спеціалізації) до ролі суб'єкта інформаційних відносин. Як зазначає Е. Катенде, у глобальній економіці XXI ст. традиційне накопичення вузькопрофільних знань поступається пріоритетністю критичному інтелекту та здатності до швидкої адаптації [8, р. 22]. Це означає, що для випускника університету вміння верифікувати інформацію, розпізнавати пастки дезінформації та деконструювати медіа-наративи є не просто «гуманітарним бонусом», а стрижневою складовою професійної придатності. У світі постправди здатність бачити заангажованість за гучними заголовками стає базовим інструментом інтелектуальної зрілості. На сьогодні більшість громадян стикається з інформацією через «фільтри інтерпретації» соціальних медіа, де факти і дані часто вибірково трансформуються. Яскравим прикладом є маніпуляція опитуваннями громадської думки або статистичними даними, коли малі вибірки екстраполюються на цілі демографічні пласти, створюючи ілюзію монолітності там, де панує диференціація. Освітнім завданням університету є навчання студентів розпізнавати «мовні пастки» та розрізняти кореляцію і причинно-наслідковий зв'язок – це навички, що дозволяють захиститися від популізму, ксенофобії, радикалізму та інших деструктивних практик, відтворюючи демократичні цінності у повсякденному житті [9, р. 950].

Для реалізації цього «радикального розвороту» університети мають мінімізувати пасивні формати навчання, та зробити акцент на важливості свідомої інтеграції в навчальні плани завдань вищого порядку за таксономією Блума: аналізу, оцінки та синтезу [8, р. 25]. Е. Комптон надає «дорожню карту» (добірку публікацій) практичних стратегій та порад для університетів щодо розвитку та формування навичок критичного мислення в сучасному інформаційно насиченому світі [10]. Інтерактивні формати безпосередньої взаємодії – дебати, рольові ігри,

проблемні симуляції та крос-дисциплінарні нетворкінги – спонукають студентів до метакогнітивного моніторингу власного сприйняття. Більше того, як слушно зауважує Б. Голден, шлях до критичного мислення лежить через повернення студенту радості від пізнання та відчуття сили від самого процесу мислення, звільненого від страху помилки, притаманного зазубрюванню [9, р. 954].

У цьому контексті глобальні інституції, зокрема ЮНЕСКО та ОЕСР, солідаризуються у визнанні критичного мислення ключовою навичкою XXI ст., необхідною для протидії зростанню ксенофобського популізму, мови ненависті та дезінформації [1; 8; 9]. Згідно з програмними настановами ЮНЕСКО, критичне мислення постає не лише освітнім стандартом «демократичної культури», а й стратегічним інструментом зміцнення верховенства права [1]. Фактично, воно функціонує як інтелектуальний «антидот» проти корупції та правового нігілізму, забезпечуючи здатність особистості протистояти маніпулятивним стратегіям, що руйнують цілісність правового та соціального поля [1].

Висновки. Реконцептуалізація місії університетів вимагає переходу від трансляції статичного знання до формування динамічного критичного мислення – одного з дієвих інструментів когнітивної безпеки громадянина в умовах цифрової інфомедії. Це не просто академічна навичка, а фундаментальна передумова професійної успішності та стійкості демократичного устрою перед викликами XXI століття. Таким чином, сучасний університет має трансформуватися з «репозитарію знань» у простір метапізнавального досвіду, де навчання «як думати» стає вищою гарантією інтелектуальної суб'єктності особистості у складній реальності глобальної постправди.

References

1. UNESCO, (2021). *Thinking higher and beyond: Perspectives on the futures of higher education to 2050* [online]. Available at: <https://www.iau-hesd.net/action/report-thinking-higher-and-beyond-perspectives-futures-higher-education-2050-2021> [Accessed 3 Jan. 2026].
2. Shahab, C., Barak, M. (2025). Critical thinking in higher education: Identifying the pedagogical practices and modes of engagement. *Thinking Skills and Creativity*, [online] 59, art.102041. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2025.102041> [Accessed 3 Jan. 2026].
3. Ennis, R. H. (1989). Critical Thinking and Subject Specificity: Clarification and Needed Research. *Educational Researcher*, [online] 18 (3), pp. 4–10. Available at: <https://doi.org/10.3102/0013189X018003004> [Accessed 4 Jan. 2026].
4. Al-Ghadouni, A. M. (2021). Instructional approaches to critical thinking: An overview of reviews. *Revista Argentina de Clinica Psicologica*, [online] 30 (1), pp. 240–246. Available at: <https://doi.org/10.24205/03276716.2020.2020> [Accessed 5 Jan. 2026].
5. Gojkov, G., Stojanoviж, A. and Gojkov-Rajіж, A. (2015). Critical thinking of students – indicator of quality in higher education. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, [online] 191, pp. 591–596. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.501> [Accessed 4 Jan. 2026].
6. Facione, P.A. (1990). *Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction*. The California Academic Press: Millbrae.
7. Dewey, J. (1933). *How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process*. D.C. Heath.
8. Katende, E. (2023). Critical thinking and higher education: A historical, theoretical and conceptual perspective. *Journal of Education and Practice*, [online] 7 (8), pp. 19–39. Available at: <https://doi.org/10.47941/jep.1565> [Accessed 5 Jan. 2026].
9. Golden, B. (2023). Enabling critical thinking development in higher education through the use of a structured planning tool. *Irish Educational Studies*, [online] 42 (4), pp. 949–969. Available at: <https://doi.org/10.1080/03323315.2023.2258497> [Accessed 4 Jan. 2026].
10. Compton, E. (2025). Critical thinking in teaching and research. [online] In: *Times Higher Education*. Available at: <https://www.timeshighereducation.com/campus/critical-thinking-teaching-and-research> [Accessed 3 Jan. 2026].

Калюжна Юлія Іванівна. Критичне мислення як освітній імператив: реконцептуалізація місії університетів у добу інформаційних викликів.

У статті, в контексті епохи «постправди», системної дезінформації та інформаційних викликів ХХІ ст., обґрунтовано необхідність реконцептуалізації стратегічної місії сучасних університетів. Доведено, що трансформація критичного мислення з допоміжної навички (soft skill) у стрижневу професійну компетенцію (hard skill) стає фундаментальною передумовою забезпечення когнітивної безпеки особистості. Аналізуючи сучасні освітні дискурси, автор підкреслює необхідність переходу від дидактичної моделі трансляції прескриптивного знання до методологічного принципу навчання «як думати». Особливу увагу приділено ролі критичного мислення як засобу деконструкції маніпулятивних медіа-нарративів та інтелектуального «антидота» проти популізму й правового нігілізму. Запропоновано впровадження інтерактивних форматів навчання (дебати, рольові ігри, симуляції, крос-дисциплінарні нетворкінги), що спонукають студентів до метакогнітивного моніторингу власного сприйняття. Стаття доводить, що оновлення університетської місії є критично важливим для формування інтелектуальної суб'єктності громадянина та зміцнення стійкості демократичного устрою в умовах масштабної інфодемії.

Ключові слова: критичне мислення, місія університету, когнітивна безпека, інфодемія, постправа, інтелектуальна суб'єктність, демократична стійкість.

Kaliuzhna Yuliia. Critical Thinking as an Educational Imperative: Reconceptualizing the Mission of Universities in the Era of Information Challenges.

Against the backdrop of the “post-truth” era, systemic disinformation, and 21st-century information challenges, this article substantiates the necessity of reconceptualizing the strategic mission of modern universities. It is argued that the transformation of critical thinking from a soft skill into a core professional competence (hard skill) is a fundamental prerequisite for ensuring individual cognitive security. Analyzing contemporary educational discourses, the author emphasizes a pivotal shift from the didactic model of transmitting prescriptive knowledge to the methodological principle of teaching “how to think.” Special attention is paid to the role of critical thinking as a tool for deconstructing manipulative media narratives and as an intellectual “antidote” to populism and legal nihilism. The study proposes the implementation of interactive learning formats (debates, role-playing games, simulations, and cross-disciplinary networking) that encourage students to engage in metacognitive monitoring of their own perception. The article concludes that renewing the university mission is critical for fostering the intellectual agency of citizens and strengthening democratic resilience amidst a large-scale infodemic.

Key words: critical thinking, university mission, cognitive security, infodemic, post-truth, intellectual agency, democratic resilience.

О. В. Квасенко

**РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ФОРМУВАННІ МЕДІАГРАМОТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ**

Вступ. Сучасний освітній простір перебуває у стані глибокої трансформації, спричиненої четвертою промисловою революцією та стрімким розвитком генеративного штучного інтелекту (GenAI). В умовах інформаційної війни та постправди, в яких перебуває Україна, медіаграмотність перестає бути «soft skill» (м'якою навичкою) і перетворюється на базову умову безпеки особистості. Майбутні педагоги опиняються на вістрі цього процесу: вони повинні не лише самі орієнтуватися у потоках синтетичного контенту, але й готувати до життя у цифровому світі нові покоління, для яких ШІ є природним середовищем існування.

За словами експертів ЮНЕСКО, «ШІ стає новою грамотністю ХХІ століття, і освітяни є ключовими агентами цих змін», оскільки саме від їхньої компетентності залежить, чи стане технологія інструментом розвитку людського потенціалу, чи джерелом маніпуляцій та когнітивної